

PERFIL DE PACIENTES COM LEISHMANIOSE TEGUMENTAR E VISCERAL NO BRASIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 11/12/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10359616

Leude Sandra Barros Gomes Cardoso

Orientadora: Profa. Dra Vanessa Romano Uchoa.

RESUMO

Tendo em vista que a Leishmaniose é uma doença epidemiológica grave que não pode ser menosprezada, esse estudo pretende analisar comparativamente, o perfil epidemiológico nacional, dos pacientes diagnosticados com Leishmaniose Visceral (LV) e Tegumentar (LTA), nos últimos dez anos. Trata-se de um estudo literário de revisão integrativa, cuja a busca ocorreu nas bases de dados SCIELO, MEDLINE e LILACS. Essa revisão mostrou que nos últimos dez anos houve uma maior proporção de publicações abordando a LV (n=10/ 66,6%) do que LTA (n=05/ 33,3%). A região com a maior ocorrência de casos de ambas as Leishmanioses foi o Nordeste (n=08/53,3%), especificamente nos Estados do Ceará (n=02/ 13,3%), Alagoas (n=02/ 13,3%), Maranhão (n=01/ 06,6%), Pernambuco (n=01/ 06,6%), Piauí (n=01/ 06,6%) e Paraíba (n=01/ 06,6%). Dos 10 (66,6%) casos de LV encontrados 46,6% (n=07) ocorreram com crianças e jovens na faixa

etária de 0 a 19 anos, todos do sexo masculino (n=10/ 66,6%), raça branca e parda (n=01/ 06,6% respectivamente), com ensino fundamental incompleto (n=03/ 20,0%), residentes da zona urbana (n=06/ 40,0%). Já nos casos de LTA, houve algumas similaridades, especialmente no quesito sexo (predominância de homens – n=05/ 33,3%), escolaridade (ensino fundamental incompleto – n=03/20,0%), cor e raça (parda – n=02/13,3%). A idade foi a única variável diferente: a maioria com faixa etária de 20 a 59 anos (n=05/ 33,3). Esta pesquisa torna-se relevante para construção de novos dados, destacando a importância da notificação compulsória, colaborando para o aperfeiçoamento dos padrões de qualidade do cuidado em saúde.

Palavras-chave: Leishmaniose visceral. Leishmaniose tegumentar. Perfil clínico-epidemiológico.

ABSTRACT

Considering that Leishmaniasis is a serious epidemiological disease that cannot be underestimated, this study intends to comparatively analyze the national epidemiological profile of patients diagnosed with Visceral (VL) and Tegumentary Leishmaniasis (LTA) in the last ten years. This is a literary study of integrative review, the search for which took place in the SCIELO, MEDLINE and LILACS databases. This review showed that in the last ten years there was a greater proportion of publications addressing VL (n=10/ 66.6%) than LTA (n=05/ 33.3%). The region with the highest occurrence of cases of both Leishmaniasis was the Northeast (n=08/53.3%), specifically in the States of Ceará (n=02/ 13.3%), Alagoas (n=02/ 13, 3%), Maranhão (n=01/ 06.6%), Pernambuco (n=01/ 06.6%), Piauí (n=01/ 06.6%) and Paraíba (n=01/ 06.6%). Of the 10 (66.6%) cases of VL found, 46.6% (n=07) occurred in children and young people aged 0 to 19 years, all male (n=10/ 66.6%), white and mixed race (n=01/ 06.6% respectively), with incomplete primary education (n=03/ 20.0%), urban area residents (n=06/ 40.0%). In the cases of LTA, there were some similarities, especially in terms of gender (predominance of men –

n=05/33.3%), education (incomplete elementary school – n=03/20.0%), color and race (brown – n=02/13.3%). Age was the only different variable: the majority were aged between 20 and 59 years (n=05/ 33.3). This research becomes relevant for the construction of new data, highlighting the importance of compulsory notification, contributing to the improvement health care quality standards.

Keywords: Visceral leishmaniasis. Cutaneous leishmaniasis. Clinical-epidemiological profile.

1 INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a doença parasitária Leishmaniose, uma das cinco patologias infecto-parasitárias endêmicas de suma importância, reputada como um sério problema de saúde pública mundial, com ampla distribuição nas Américas. Estima-se que 350 milhões de indivíduos estejam expostas ao risco, com registro anual aproximadamente de dois milhões de novos casos da doença em suas diferentes formas clínicas.¹

É importante destacar que existem dois tipos de Leishmaniose: a tegumentar americana (LTA) / cutânea; e a visceral (LV) / calazar.² A primeira apresenta baixa mortalidade, possuindo ampla distribuição mundial, especialmente no Brasil, e merece bastante atenção devido aos riscos de ocorrência de deformidades que pode produzir nos doentes afetados. A LV por outro lado, está entre as 6 endemias prioritárias mundiais, apresentando em humanos altas taxas de letalidade (até 90% dos casos), se não for devidamente tratada.^{3, 4}

O agente transmissor de ambas as Leishmanioses é o mosquito *Lutzomyia longipalpis* (conhecido como mosquito-palha). No entanto, existe um fator essencial para a diferenciação de suas formas clínicas: as espécies do microrganismo. No caso da LV, temos a *Leishmania chagasi*, e se tratando da LTA, existem três protozoários distintos: (1) a *Leishmania guyanensis* (aparentemente limitada a Região Norte); (2) a *Leishmania*

amazonenses (presentes na região amazônica, mas também pode expandir-se para as demais regiões), e (3) a *Leishmania braziliensis* (sendo essa espécie a mais importante, não somente no Brasil, mais em toda a América Latina).^{5,6}

No Brasil, as duas formas da doença podem acometer indivíduos de qualquer idade, especialmente crianças com idade inferior a 10 anos, residentes em áreas endêmicas. Alguns roedores, canídeos, equinos, entre outros, podem servir de reservatório para os protozoários parasitas. Outra curiosidade, diz respeito as diferenciações dos padrões epidemiológicos para sua ocorrência, enquanto as maiores taxas de incidências de LTA ocorrem nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, os padrões de transmissão do calazar, são mais propensos em regiões periurbanas, pois o cão é a principal fonte de transmissão.^{3,4,5,6}

O diagnóstico da LTA abrange três características individuais: (1) aspectos epidemiológicos, para a averiguação dos casos confirmados na região e a existência de reservatórios próximos; (2) aspectos clínicos, realizado através da anamnese médica onde será averiguado a presença de lesões e suas particularidades; e (3) aspectos laboratoriais, subdivididos em pesquisa parasitológica (identificação direta do parasita), isolamento *in vivo* /isolamento em cultivo *in vitro*, e diagnósticos imunológicos (realização de testes sorológicos, exames moleculares e a intradermorreação de Montenegro – IDRM).⁷

No caso do diagnóstico da LV, existe no Brasil, uma variedade de métodos de alta especificidade e sensibilidade, todos autorizados e recomendados pelo Ministério da Saúde (MS), são eles: (1) teste de ELISA que é confirmatório (Kit EIE Leishmaniose Visceral Canina – Biomanguinhos); e (2) teste de triagem, o Imunocromatográfico DPP (Dual Path Platform, Biomanguinhos).⁸

Sobre os tratamentos das Leishmanioses, o da LTA pode ser realizado tanto pela aplicação diária de 40 fármacos antimoniais pentavalentes,

fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); quanto pela escolha dos medicamentos Pentamidina, Anfotericina B, Imunoterapias com Interferon e a Aminosidina.⁹ Já no caso da LV, o seu tratamento pode ser feito com o antimoniato de N-metil glucamina, com reserva da anfotericina B, de preferência para as formulações lipossomais.¹⁰

No que se refere aos fatores de risco, o da LTA incluem baixo desenvolvimento socioeconômico, reservatório dos vetores e a implantação ineficiente de certos programas, como a educação sanitária da população, monitoramento entomológico e subnotificação dos casos.¹¹ No caso da LV, diz respeito a existência de fatores peridomiciliares e ambientais, pois estimulam a ocorrência dos vetores e seus reservatórios, dentre eles temos: tipo de vegetação, cursos d'água, altitude, presença de cachorros doméstico, plantações e monoculturas de café ou banana etc.¹²

No contexto mundial, o estimado pela OMS é a ocorrência de cerca de 1 milhão de casos de leishmaniose anualmente, sendo que destes, 20 mil resultam em óbito. De acordo com dados do MS, entre os anos de 2011 e 2020 foram confirmados em todas as regiões brasileiras, mais de 33 mil casos dessa patologia, com uma média de 3,3 mil por ano¹³. Por esta razão esta pesquisa foi elaborada, pois apesar das diferenciações específicas em torno das duas formas da doença, a realidade estatística nos mostra que essa endemia está expandindo-se exponencialmente entre os Estados nacionais.^{3,4}

Mediante a tudo que fora apresentado, o seguinte questionamento foi gerado: “Quais os padrões atuais a respeito da LTA e LV (perfil dos pacientes), podem ser utilizados para traçar as melhores estratégias para o manejo dessa endemia?”:

Assim, tendo em vista que a Leishmaniose é uma doença epidemiológica grave que não pode ser menosprezada, esse estudo pretende analisar comparativamente, por meio de uma revisão integrativa, o perfil epidemiológico nacional, dos pacientes diagnosticados com LV e LTA, nos

últimos dez anos, com o propósito de contribuir para a melhoria das informações disponibilizadas sobre essa doença no Brasil.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo literário de revisão integrativa, exploratória descritiva, onde permitiu-se analisar os diversos estudos publicados online, relativos a temática selecionada: “O perfil epidemiológico dos pacientes diagnosticados com LV e LTA no Estado do Maranhão entre os anos de 2013 a 2023”.

O levantamento literário deste estudo foi realizado através de pesquisas em base de dados *Scientific Eletronic Library Online* (SciELO), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE) e *Literatura Latino-Americana em ciências da saúde* (LILACS), no período de três meses (setembro a novembro de 2023), utilizando os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DECs): Leishmaniose, Perfil epidemiológico, Brasil. O marcador booleano utilizado em cada cruzamento foi o *AND* (Quadro 1).

Quadro 1: Resultados obtidos das combinações dos descritores nas bases de dados selecionadas.

BASE DE DADOS	COMBINAÇÃO DOS DESCRITORES		TOTAL
	Leishmaniose <i>AND</i> Perfil epidemiológico	Leishmaniose <i>AND</i> Perfil epidemiológico <i>AND</i> Brasil	
SCIELO	21	12	33
MEDLINE	02	02	04
LILACS	34	30	64

TOTAL	57	44	101

Fonte: Autoras (2023).

Para a seleção dos materiais aplicou-se critérios de inclusão e exclusão. Todo artigo encontrado online, nas bases de dados descritas anteriormente, publicados entre os anos de 2013 a 2023, nos idiomas português e inglês, abordando o tema proposto, foi previamente selecionado. Entretanto, toda monografia, dissertação, tese, artigo incompleto, duplicado e resumos estendidos, que fugisse do objetivo ou da pergunta norteadora, que não continham no título os termos Leishmaniose e Brasil, publicados no período inferior ao estipulado (antes de 2013), em qualquer outro idioma não mencionado anteriormente, foram descartados.

A partir da pergunta norteadora, foram realizadas leituras criteriosas para a definição das informações a serem extraídas dos materiais online. Esses ao serem escolhidos, foram previamente lidos (primeiramente o título, seguido do resumo e em seguida o material completo), e os artigos que se adequavam aos critérios de inclusão, foram avaliados na íntegra, e os seus resultados interpretados e expostos em forma de texto, quadros, tabelas e fluxograma.

Nesta revisão integrativa foram levantados cento e um (101) publicações, sendo reduzida para vinte e dois (22) após os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos durante a seleção. Em seguida foi realizada uma análise crítica totalizando um final de quinze (15) artigos que foram organizadas em um fluxograma (Imagem 1).

Imagem 1: Descrição do processo de seleção dos artigos presentes nesta revisão integrativa

Fonte: Autoras (2023).

03 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O quadro 2 consta a sumarização dos artigos selecionados, de acordo com o ano, bases de dados, autores, título, metodologia, Leishmaniose encontrada, Estado brasileiro no qual a pesquisa foi realizada e os resultados obtidos. Nessa conjuntura, 66,6% (n=10) desses materiais foram encontrados no LILACS e 33,3% (n=05) na SCIELO.

Sobre o período de publicação, a maioria corresponde ao ano de 2014 (n=03/ 20,0%), 2021 (n=03/ 20,0%) e 2023 (n=03/ 20,0%). E a respeito dos tipos de estudo houve uma vasta diversificação: estudo epidemiológico (n=04/ 26,6%), descritivo (n=03/ 20,0%), transversal (n=02/ 13,3%), ecológico (n=02/ 13,3%), observacional (n=01/ 06,6%), documental retrospectivo (n=01/ 06,6%), temporal (n=01/ 06,6%).

No que diz respeito aos tipos de Leishmaniose no Brasil, esta revisão mostrou que nos últimos dez anos houve uma maior proporção de publicações abordando a LV (n=10/ 66,6%) do que LTA (n=05/ 33,3%).

A região com a maior ocorrência de casos de ambas as Leishmanioses foi o Nordeste (n=08/53,3%), especificamente nos Estados do Ceará (n=02/13,3%), Alagoas (n=02/13,3%), Maranhão (n=01/06,6%), Pernambuco (n=01/06,6%), Piauí (n=01/06,6%) e Paraíba (n=01/06,6%). As demais regiões foram: Sudeste, no Estado de Minas Gerais (n=03/20,0%), Norte, no Estado do Pará (n=03/20,0%) e Sul no Paraná (n=01/06,6%).

Quadro 2: Sumarização dos artigos selecionados.

ANO	BASE DE DADOS	AUTORES	TÍTULO	METODOLOGIA	LEISHMANIOSE	ESTA
2013	SCIELO	Pontello Junior ¹⁴	Leishmaniose tegumentar americana: perfil epidemiológico dos pacientes atendidos no município de Londrina entre 1998 e 2009	Estudo observacional, transversal, retrospectivo	Tegumentar	Paraná

2014	SCIELO	Cavalcante ¹⁵	Aspectos epidemiológicos da leishmaniose visceral (calazar) no Ceará no período de 2007 a 2011	Avaliação epidemiológica	Visceral	Ceará
2014	LILACS	Oliveira ¹⁶	Perfil epidemiológico das pessoas portadoras de leishmaniose Visceral no município de paracatu – mg no período de 2007 a 2010	Estudo epidemiológico descritivo	Visceral	Minas
2014	LILACS	Barros ¹⁷	Aspectos clínicos e epidemiológicos	Pesquisa documental e retrospectiva	Visceral	Ceará

			da leishmaniose visceral em crianças			
2015	LILACS	Rocha ¹⁸	Perfil epidemiológico relacionado aos casos de letalidade por <i>leishmaniose visceral</i> em Alagoas: uma análise entre os anos de 2007 a 2012	Método epidemiológico descritivo	Visceral	Alagc

2018	SCIELO	Rocha ¹⁹	Aspectos epidemiológicos da leishmaniose visceral humana e canina em Estado de Alagoas, Nordeste, Brasil	Estudo descritivo	Visceral	Alagc

2018	LILACS	Alves ²⁰	Leishmaniose visceral humana: estudo do perfil clínico-epidemiológico na região leste de Minas Gerais, Brasil	Estudo transversal	Visceral	Minas
2021	SCIELO	Batista ²¹	Perfil epidemiológico e tendência	—	Visceral	Piauí

			temporal da leishmaniose visceral: Piauí, Brasil, 2008 a 2018			
2021	LILACS	Santos ²²	Perfil epidemiológico dos casos de Leishmaniose Tegumentar Americana no Brasil	Estudo descritivo	Tegumentar	

2021	SCIELO	Nogueira ²³	Transmissão intensa da Leishmaniose Visceral em região do Nordeste do Brasil: uma análise após a descontinuidade do programa de controle de zoonoses	Análise temporal	Visceral	Marar
2022	LILACS	Santo Júnior ²⁴	Análise espacial da leishmaniose tegumentar americana entre 2007 e 2017	Estudo ecológico	Tegumentar	Paraf

2022	LILACS	Ferreira ²⁵	Perfil epidemiológico da leishmaniose tegumentar americana na Região Amazônica, Brasil, entre 2010 e 2019	Estudo transversal	Tegumentar	Pará

2023	LILACS	Pereira ²⁶	Análise temporal das notificações de leishmaniose visceral humana da microrregião de Pirapora – MG	Estudo descritivo	Visceral	Minas
2023	LILACS	Ribeiro ²⁷	Panorama clínico, epidemiológico e espacial da ocorrência de leishmaniose visceral no estado do Pará, Amazônia brasileira	Estudo analítico ecológico	Visceral	Pará

2023	LILACS	Almeida ²⁸	Perfil epidemiológico das notificações de leishmaniose no estado de Pernambuco no Brasil de 2015-2019	Análise epidemiológica	Tegumentar e Visceral	Perna
------	--------	-----------------------	---	------------------------	-----------------------	-------

--	--	--	--	--	--	--

Fonte: Autoras (2023).

As declarações de Pereira²⁶ nos mostram a importância de pesquisas voltadas a coleta de dados de vigilância epidemiológica para LV, pois por

meio desses dados é possível ter uma noção sobre a evolução dessa zoonose, de uma forma a apontar resultados, que leve as instituições a estipularem medidas de controle e prevenção. Em complemento, Carneiro²⁹ pontua, que no Brasil, as notificações sobre LV representando 96% dos casos totais das Américas. Dentre eles, a região com o maior número de registro de notificações do país foi a Nordeste (por cerca de 48%), resultado esse que corrobora com os descritos nesta pesquisa.

Sobre a LTA, é argumentado por Santos²² que apesar dela está presente em 88 países, somente 30 deles fazem a notificação compulsória, estando o Brasil incluso entre os seis países responsáveis por 90% dos casos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, sendo a primeira considerada a área de maior endemicidade.

Está distribuído na tabela 01, as variáveis sociodemográficas encontrados na pesquisa sobre os indivíduos acometidos com LV e LTA no Brasil, comparativamente. Os resultados mostraram que dos 10 (66,6%) casos de LV encontrados na pesquisa,^{15,16,17,18,19,20,21,23,26,27} 46,6% (n=07) ocorreram com crianças e jovens na faixa etária de 0 a 19 anos, todos do sexo masculino (n=10/ 66,6%), raça branca e parda (n=01/ 06,6% respectivamente), com ensino fundamental incompleto (n=03/ 20,0%), residentes da zona urbana (n=06/ 40,0%).

Já nos casos de LTA, os resultados mostraram algumas similaridades, especialmente no quesito sexo (predominância de homens – n=05/ 33,3%), escolaridade (ensino fundamental incompleto – n=03/20,0%), cor e raça (parda – n=02/13,3%). A idade é a única variável que difere, onde a maioria dos indivíduos com LTA estava na faixa etária de 20 a 59 anos (n=05/ 33,3%).^{14,22,24,25,28}

Tabela 01: Variáveis sociodemográficas dos brasileiros com Leishmaniose, nos últimos dez anos

LEISHMANIOSE VISCERAL	LEISHMANIOSE TEGUMENTAR
-----------------------	-------------------------

Sexo	N°	%	Sexo	N°	%
Masculino	10	66,6%	Masculino	05	33,3%
Feminino	—	—	Feminino	—	—
Faixa etária			Faixa etária		
0 a 19 anos	07	46,6%	0 a 19 anos	—	—
20 – 59 anos	03	20,0%	20 a 59 anos	05	33,3%
Escolaridade			Escolaridade		
Analfabetos	01	06,6%	Analfabetos	01	06,6%
Ensino fundamental incompleto	03	33,3%	Ensino fundamental incompleto	03	20,0%
Não foi mencionado	06	40,0%	Não foi mencionado	01	06,6%
Cor/raça			Cor/raça		
Pardo	01	06,6%	Parda	03	20,0%
Branco	01	06,6%	Branco	—	—
Não foi mencionado	07	46,6%	Não foi mencionado	02	13,3%
Zona Residencial			Zona residencial		
Urbana	06	40,0%	Urbana	—	—
Rural	02	13,3%	Rural	04	26,6%
Não foi mencionado	02	13,3%	Não foi mencionado	01	06,6%
Total de artigos sobre LV	10	66,6%	Total de artigos sobre LTA	05	33,3%

Fonte: Autoras (2023).

Os resultados encontrados nesta pesquisa mostram a prevalência de casos de LV e LTA entre o sexo masculino. Alguns autores acreditam que essa susceptibilidade a infecção está diretamente relacionada a existência de fatores hormonais associados ao sexo ou também a desinformação sobre o controle da doença e sua prevenção. Informações como essas devem ser disponibilizadas pelos municípios, estados e federações, a educação continuada, nas regiões mais precárias e de maiores

incidências da doença, ainda é considerado um importante mecanismo de proteção individual.²⁶

Houve também prevalência de LTA no sexo masculino, nesse caso, alguns estudiosos acreditam que essa maior incidência pode ser explicada, em parte, pela masculinização da doença, ou seja, geralmente a população masculina contraem mais problemas de saúde do que as mulheres e por consequência, tendem a morrer mais precocemente. Uma grande maioria dos homens tendem a ser mais acometidos pelo fato de estarem expostos a mais fatores de risco, principalmente relacionados a atividade ocupacional – maior predominância de atividades rurais, como pecuária e agricultura.^{22,24}

A população precisa ser incentivada a tomarem algumas medidas preventivas, para a diminuição do contato com o mosquito transmissor, tais como: uso de repelentes, inclusive nos reservatórios caninos, uso de mosquiteiros de malha fina, telas em janelas/portas, deve também ser evitado ambientes externos nos períodos crepusculares e noitecer e os focos de reprodução do mosquito devem ser eliminados.²⁶

A LTA pode surgir na forma cutânea (lesões localizadas, disseminadas ou difusas) ou mucosa (podendo ser tardia, de origem indeterminada, concomitante, contígua ou primária). Assim, os achados de Santos Júnior²⁴, Almeida²⁸ e Ferreira²⁵ demonstraram que a maior incidência nas notificações do SINAN foi para a forma clínica cutânea da LTA nos respectivos estados da Paraíba, Pernambuco e Pará. O fato dessa apresentação clínica ser insidiosa, com longos períodos entre o surgimento e o diagnóstico da lesão, deve provavelmente justificar o maior acometimento de pessoas adultas, na faixa etária dos 20 aos 40 anos de idade, por estarem expostas ao vetor.

A lesão localizada na LTA cutânea é causada por espécies de *Leishmania (L.) amazonensis*, geralmente em indivíduos com deficiência imunológica inata, com transmissão associada a marsupiais e roedores silvestres.^{30, 31}

Apesar da LTA não apresentar iminente risco de morte, porém ela é responsável por interferir negativamente na aparência física do indivíduo acometido, gerando não apenas sofrimento psicológico como ainda exclusão social. E geralmente, essas feridas características da doença, são advindas da picada do vetor, gerando pápulas e, posteriormente, lesões ulceradas, sendo possível ainda a disseminação linfática do parasita, causando novas ulcerações.³²

Os achados desse estudo mostraram que a LV pode afetar indivíduos de diferentes idades, no entanto, a maioria dos casos notificados ocorreram em crianças menores e adolescentes. Segundo Barros¹⁷, as crianças são mais suscetíveis devido a sua imunidade ser mais sensível, levando as maiores incidências da doença e conseqüentemente a um número maior de óbitos nesse grupo. Outra importante característica, está relacionada ao contato frequente com animais e ao fato dos escolares apresentarem maiores índices de deficiência nutricional e o estado imunológico ainda estar em desenvolvimento.

Muitos pesquisadores acreditam que o curso clínico da LV depende diretamente de alguns fatores específicos, como por exemplo: a virulência do parasita; à baixa idade do hospedeiro e a sua resposta imune ou estado nutricional, pois quanto menor for o estado nutricional da criança, maiores serão as possibilidades de a doença evoluir para um prognóstico pior, especialmente porque essa é uma infecção que leva à imunodepressão. As crianças constantemente são expostas a inúmeras infecções, proporcionando um período maior de instabilidade imunológica, contribuindo para casos de perda de peso e desnutrição.²⁷

Se tratando da LTA, os indivíduos na faixa etária de 20 a 59 anos foram os mais acometidos, demonstrando que aqueles que estão em sua fase produtiva (ocupação profissional), e por estarem trabalhando em locais de veiculação da doença, tornam-se mais vulneráveis ao contato com os vetores.^{21, 22} Dados estatísticos do IBGE³³ mostram que a raça predominante no Brasil é a branca. Entretanto, nas regiões Norte e

Nordeste do Brasil, a grande maioria é parda, e foram essas as localidades que apresentaram uma maior quantidade de casos de LTA e LV.

Por muitas vezes a LV era considerada uma doença típica do meio rural e logo passou a reemergir, modificando seus padrões de transmissão, adquirindo um caráter urbano/periurbano, resultados esses encontrados nesta pesquisa. Vários estados brasileiros passaram pelo processo de urbanização da LV, associados a diversos fatores sensíveis aos preceitos de Saúde Única, que nos faz reconhecer que existe um vínculo muito estreito entre os desequilíbrios ambientais e os prejuízos à saúde de animais e humanos.^{27, 34}

A intensa degradação da fauna e da flora brasileira, tem promovido importantes alteração nos biomas existentes no território nacional, portanto, essa exploração associada com o desenvolvimento do ecoturismo, pode estar relacionado aos achados do presente estudo, levando a alta incidência de LV nas localidades especificadas.²⁴ As mudanças climáticas que afetam bastante a região Nordeste, contribui significativamente para o aglomerado de pessoas nos grandes centros urbanos, onde o vetor da doença está adaptado.¹⁷ Existe também a variável precariedade, sendo assim, os municípios com condições socioeconômicas mais precárias podem apresentar índices significantes da doença.²⁶

Do mesmo a acontece com a LTA, apesar desse estudo ter mostrado uma maior prevalência nas regiões rurais, é importante ressaltar que, consta na literatura nacional o fato de que a sua transmissão vem se apresentando com duplo perfil epidemiológico, com incidência de casos não somente em regiões de mata, mais também em locais urbanos, especialmente por conta do desmatamento, demonstrando assim, uma possível adaptação ambiental do vetor.^{35,36}

Sobre os sintomas apresentados pelos pacientes, a Tabela 02 nos mostra a distribuição desses resultados descritos por Barros¹⁷ e Alves²⁰. Segundo

eles os principais foram: desnutrição/emagrecimento (n=02/ 13,3%), palidez (n=02/ 13,3%) e hepatomegalia (n=02/ 13,3%).

Tabela 02: Principais sintomas e manifestações clínicas da Leishmaniose visceral.

SINTOMAS E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS	AUTORES	Nº	%
Desnutrição/emagrecimento	Barros ¹⁷ , Alves ²⁰	02	13,3%
Palidez	Barros ¹⁷ , Alves ²⁰	02	13,3%
Hepatomegalia	Barros ¹⁷ , Alves ²⁰	02	13,3%
Diarreia	Barros ¹⁷	01	6,66%
Aumento abdominal	Barros ¹⁷	01	6,66%
Esplenomegalia	Barros ¹⁷	01	6,66%
Edema	Alves ²⁰	01	6,66%
Fenômenos hemorrágicos	Alves ²⁰	01	6,66%
Fraqueza	Alves ²⁰	01	6,66%
Febre	Alves ²⁰	01	6,66%
Icterícia	Alves ²⁰	01	6,66%
Quadro infeccioso	Alves ²⁰	01	6,66%

Fonte: Autoras (2023).

De acordo com Alves²⁰ essa inespecificidade dos sintomas iniciais é bastante comum e similar a outras doenças, fato esse que acaba confundindo o diagnóstico, contribuindo para a alta incidência e

letalidade, principalmente em crianças desnutridas, indivíduos não tratados e portadores do Vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Conforme a literatura, a LV é uma grave doença que está associada à hepatoesplenomegalia, desnutrição protéico-energética, processos infecciosos de coagulopatia. As suas principais causas de mortalidade incluem infecção, sangramento, anemia e deficiência no metabolismo hepático. Por isso, quando maior for a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, maiores serão as probabilidades de óbito, pois o atraso no diagnóstico dificulta a efetividade do tratamento, comprometendo o corpo do paciente. Felizmente, as mortes causadas por LV são evitáveis por meio de: prevenção, tratamento adequado, diagnóstico precoce e até vacina redutível, para um controle adequado durante a gravidez e parto.^{37,38,39}

Em relação ao perfil clínico-epidemiológico dos brasileiros com LV e LTA, nos últimos dez anos, os resultados obtidos nesta revisão mostraram que em ambos os casos, os pacientes evoluíram para a cura (n=09/ 60,0% – LV^{5,16,17,18,19,20,21,23,26,27} e n=03/ 20,0% – LTA^{14,22,24,25,28}). E no quesito critérios de confirmação, os casos conjuntamente demonstraram que os exames clínicos-laboratoriais foram decisivos para a confirmação das Leishmanioses.

Tabela 03: Perfil clínico-epidemiológico dos brasileiros com Leishmaniose, nos últimos dez anos

LEISHMANIOSE VISCERAL			LEISHMANIOSE TEGUMENTAR		
Evolução do caso	Nº	%	Evolução do caso	Nº	%
Cura	09	60,0%	Cura	03	20,0%
Óbito	01	06,6%	Não foi mencionado	02	13,3%
Critério de confirmação			Critério de confirmação		

Exames clínicos-laboratoriais (Parasitológico e imunofluorescência indireta)	03	20,0%	Exames clínicos-laboratoriais (testes imunológicos, teste cutâneo de Montenegro ou imunofluorescência)	03	20,0%
Exames físicos (febre, aumento de fígado e baço, palidez, diminuição do apetite, tosse, perda de peso, astenia e dor abdominal são sintomas clássicos da doença)	01	06,6%	Não foi mencionado	02	13,3%
Não foi mencionado	06	40,0%			
Total de artigos sobre LV	10	66,6%	Total de artigos sobre LTA	05	33,3%

Fonte: Autoras (2023).

De acordo com os resultados de Rocha¹⁸ e Rocha¹⁹, os principais fatores de risco para a morte dos pacientes com LV, são as complicações infecciosas e hemorrágicas, por esta razão é extremamente importante que o serviço de vigilância capacite os profissionais de saúde, para promover a devida assistência ao paciente, orientando-os se necessária e ainda conscientizando-os a respeito dos serviços disponíveis.

As principais causas de óbito por LV descritas por Barros¹⁷ foram: infecções pulmonares, sangramento gastrointestinal, insuficiência respiratória e circulatória, constatando-se a alta suscetibilidade das crianças em adquirirem essas infecções oportunistas. Para Pereira²⁶ a

redução da letalidade, está embasada no aprimoramento dos métodos de diagnóstico, na disponibilidade de fármacos para o tratamento e no acompanhamento dos casos.

O diagnóstico preciso e rápido é essencial para reduções de morbimortalidade da LV. Com a detecção tardia, os pacientes demoram a ser tratados e os seus casos só tendem a agravar-se ainda mais, evoluindo para o óbito. Portanto, testes laboratoriais de fácil execução sem necessidade de sofisticados recursos e com alto desempenho, devem levar o acesso ao diagnóstico, principalmente em regiões remotas, descentralizando os recursos e permitindo o início imediato da terapia específica.²⁷

O tratamento para LV foi satisfatório na pesquisa de Alves²⁰, com 87% dos casos curados clinicamente, mostrando que em decorrência do diagnóstico precoce e o tratamento oportuno, o clínico do paciente só tende a melhorar. Cerca de cem por cento dos pacientes evoluem para cura clínica quando tratados. A droga de primeira escolha é o antimoniato de N-metil glucamina, caso esse fármaco se mostre insatisfatório, outros deverão ser utilizados como a Anfotericina b convencional e a Anfotericina D lipossomal.²⁰

Segundo Pereira²⁶ o diagnóstico da LV pode ser realizado pelo método laboratorial parasitológico, pela imunofluorescência indireta (IFI) e/ou critério clínico epidemiológico. Se tratando dos casos informados pelo critério clínico epidemiológico, estes devem ser confirmados pelos métodos laboratoriais recomendados pelo MS. Caso o paciente possua exame parasitológico positivo ou exame sorológico reagente, mas não possua manifestações clínicas, não será necessário a realização de tratamento.

De acordo com Pontello Junior,¹⁴ o tratamento para LTA recomendado pelo MS (antimoniais pentavalentes) foram utilizados em sua pesquisa, mostrando resultados satisfatórios e altamente eficazes. No que diz

respeito aos testes confirmatórios, os utilizados por ele foram: testes imunológicos, imunofluorescência e o teste cutâneo de Montenegro. A reação em cadeia da polimerase (PCR) também pode ser realizada afirma o autor, porém ela é de alto custo.

No referente ao tratamento, o Glucantime de primeira escolha, indicado pelo MS, é usado na maioria dos casos, obtendo ótimos resultados e a cura de 81,6% dos pacientes com leishmaniose cutânea. A pentamidina foi a droga de segunda escolha em decorrência dos efeitos colaterais da anfotericina B, mostrando efeitos positivos com epitelização completa da lesão e ausência de infiltração ou eritema imediatamente após o término do tratamento em 96% dos pacientes. Esses números são semelhantes aos encontrados em a literatura.¹⁴

Dessa forma, considerando todas as informações apresentadas, torna-se importante o planejamento urbano e a elaboração de estratégias de vigilância epidemiológica, ressaltando a melhoria da saúde global.²⁷ Assim, para que haja o controle e atenuação desta doença, os preceitos de Saúde Única (fatores sociais, ambientais, epidemiológicos e espaciais) precisam ser respeitados^{40, 41}

04 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a realização desta revisão, pode-se observar algumas similaridades no perfil epidemiológico dos casos de LTA e LV no Brasil, especialmente nas variáveis, sexo, escolaridade, zona residência, evolução do caso (cura dos pacientes) e critérios confirmatórios (exames clínicos-laboratoriais). Outro importante dado encontrado nesta pesquisa, diz respeito a um número maior de pesquisas sobre LV no Brasil, nos últimos dez anos, com a maior prevalência de casos na região Nordeste.

Por meio dos dados clínico epidemiológicos é possível compreender essa doença endêmica, facilitando a identificação de imprecisões, a fim de melhorar as estratégias de atenção à saúde voltadas para esta doença. Desse modo, esta pesquisa torna-se relevante para construção de novos

dados, destacando a importância da notificação compulsória e da necessidade dos profissionais de saúde capacitarem-se para prestarem uma melhor qualidade de informações, colaborando para o aperfeiçoamento dos padrões de qualidade do cuidado em saúde.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. Manual de vigilância da Leishmaniose tegumentar. 2017.

2. Lucena RV, Medeiros JS. Caracterização epidemiológica da leishmaniose visceral humana no Nordeste brasileiro, entre 2010 e 2017. *Journal of Biology & Pharmacy and Agricultural Management*: 2018; 14(4), 285–298.

3. Soares VB, et al. Vigilância epidemiológica da leishmaniose tegumentar: análise territorial local. *Rev. Saúde Pública*: 2017.

4. Temponi AOD, et al. Ocorrência de casos de leishmaniose tegumentar americana: uma análise multivariada dos circuitos espaciais de produção, Minas Gerais, Brasil, 2007 a 2011. *Cad. Saúde Pública*: 2018.

5. Araújo DB da S, et al. Perfil sociodemográfico da leishmaniose tegumentar americana em Almenara – Minas Gerais. *PUBVET*: vol.14; nº.3; a525; p.1-6; Mar., 2020

6. Costa DNCC, et al. Leishmaniose visceral em humanos e relação com medidas de controle vetorial e canino. *Rev. de Saúde Pública*: 2018.

7. Gosch CS. Epidemiologia da Leishmaniose Tegumentar Americana: diagnóstico molecular das espécies de Leishmanias prevalentes nas populações tocantinenses. Goiânia: 2017.

8. Silva RBS, et al. Aspectos epidemiológicos da leishmaniose visceral canina na zona rural do semiárido paraibano e análise de técnicas de

diagnóstico. *Pesq. Vet. Bras*:2016; 36(7):625-629; julho.

9. Saldana JRL. Proposta de intervenção: diagnóstico, prevenção e controle da leishmaniose tegumentar americana no Programa de Saúde da Família (PSF) Tijuco em São João Del Rei, Minas Gerais. 2016.

10. Sena TS. Aspectos clínicos e laboratoriais associados ao óbito na Leishmaniose Visceral Humana. Bahia: 2018.

11. Ribeiro DH, Moraes SC de, Katagiri S. Fatores de risco, controle e profilaxia da leishmaniose tegumentar americana no município de Nobres – Mato Grosso. *Braz. J. Hea. Ver: Curitiba*; vol. 1; nº. 1; p. 81-95, jul./set. 2018.

12. Menezes JA, et al. Fatores de risco peridomiciliares e conhecimento sobre leishmaniose visceral da população de Formiga, Minas Gerais. *Rev Bras Epidemiol*: abr-jun; 2016; p. 362-374

13. Brasil. Aumento dos casos de leishmaniose em cães acende alerta para a doença em humanos. *Fiocruz de Notícias*: 2023.

14. Pontello Junior R, Gon AS, Ogama A. American cutaneous leishmaniasis: epidemiological profile of patients treated in Londrina from 1998 to 2009. *Rev. An Bras Dermatol.*: p. 748-53; 2013.

15. Cavalcante ÍJM, Vale MR. Aspectos epidemiológicos da leishmaniose visceral (calazar) no Ceará no período de 2007 a 2011. *Rev. Bras Epidemiol.*; out-dez.; p. 911-924; 2014.

16. Oliveira EN, Pimenta AM. Epidemiological profile of people with visceral leishmaniasis in the municipality of paracatu, Brazil from 2007 to 2010. *Rev Min Enferm.*; jun.; p. 371-375; 2014.

17. Barros LM, Moreira RAN, Araújo TM, Frota NM, Caetano JA, Feitosa ACL. Aspectos clínicos e epidemiológicos da leishmaniose visceral em crianças.

18. Rocha TJM, Silva KKM, Oliveira VC, Silveira LJD, Wanderley FS, Calheiros CML. Perfil epidemiológico relacionado aos casos de letalidade por leishmaniose visceral em Alagoas: uma análise entre os anos de 2007 a 2012. Rev Ciênc Farm Básica Apl., p. 17-20; 2015.

19. Rocha AN, Rocha TJM, Ribeiro CMB, and S. R. O. Epidemiological aspects of human and canine visceral leishmaniasis in State of Alagoas, Northeast, Brazil M. Abreub. Braz. J. Biolvol.; n° 4, p. 609-614, 2018.

20. Alves WA, Fonseca DS. Leishmaniose visceral humana: estudo do perfil clínico-epidemiológico na região leste de Minas Gerais, Brasil. Rev. J. Health Biol Sci.; p. 133-139; 2018.

21. Batista FMA, Sousa RA, Aguiar BGA, Ibiapina AB, Albuquerque LPA, Mendonça VJ, Costa CHN. epidemiológico e tendência temporal da leishmaniose visceral: Piauí, Brasil. Rev. Cad. Saúde Pública: 2021.

22. Santos GR, Santos JJ, Silva BA, Santos AS, Nogueira RS, Nascimento VA. Perfil epidemiológico dos casos de leishmaniose tegumentar americana no Brasil. Rev. Enferm Foco: p. 1047-53; 2021

23. Nogueira RA, Lira MGS, Santos SIP, Oliveira RM, Andrade FHE, Sousa EM, Barbosa DS. Transmissão intensa da Leishmaniose Visceral em região do Nordeste do Brasil: uma análise após a descontinuidade do programa de controle de zoonoses. Braz J Vet Parasitol.: 2021;

24. Silva Junior SV, Lima CMBL, Carneiro RR, Bezerra EP, Catão MAC, Freire MEM. Análise espacial da leishmaniose tegumentar americana entre 2007 e 2017. R Pesq Cuid Fundam.: 2022

25. Ferreira FC, Ferreira NR. Perfil epidemiológico da leishmaniose tegumentar americana na Região Amazônica, Brasil, entre 2010 e 2019. Rev. Scientia Medica Porto Alegre.: vol. 32; p. 1-7; jan.-dez.; 2022.

26. Pereira DA, Rosa FM, Guedes LS, Souza RB, Brochado FA. Análise temporal das notificações de leishmaniose visceral humana (LVH) da Microrregião de Pirapora-MG. Rev. Cient. Esc. Estadual Saúde Pública “Cândido Santiago”: p. 1-20; 2023.
27. Ribeiro EA, Mendonça JL, Alves NVA, Carvalhal MVL, Alves JAG, Teixeira AO. Panorama clínico, epidemiológico e espacial da ocorrência de leishmaniose visceral no estado do Pará, Amazônia brasileira. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR.: Umuarama; vol. 27; n° 2; p. 979-995; 2023.
28. Almeida WA, Santos LGP, Silva TN, Albuquerque LP, Pontual EV. Perfil epidemiológico das notificações de leishmaniose no estado de Pernambuco no Brasil de 2015-2019. Rev. Saud Pesq.: 2023.
29. Pontual CAJAA, Barbosa VAC, Cristino EF. A epidemiologia da Leishmaniose Visceral no Nordeste do Brasil: uma breve revisão narrativa. Rev. Archives of Health, Curitiba; vol. 2, n° 4; p. 1319-1322; jul.; 2021.
30. Makowiecky ME, Mattos MS, Tormem SH, Gatti RR, Biz DM, Pereira R. Vigilância da leishmaniose tegumentar americana: Guia de orientação. 5ª ed. Secretaria de Estado da Saúde/SC. 2016.
31. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Atlas de leishmaniose tegumentar americana: diagnósticos clínico e diferencial. 2006
32. Thomaidou E, Horev L, Jotkowitz D, Zamir M, Ingber A, Enk CD, et al. Lymphatic Dissemination in Cutaneous Leishmaniasis Following Local Treatment. Rev. Am J TropMedHyg.: 2015.
33. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Características étnico-raciais da população: um estudo das categorias de classificação de cor ou raça. Brasília (DF): IBGE; 2008

34. Guimarães RN, Watanabe S, Falcão MC, Cukier C, Magnoni C. Prevalência da desnutrição infantil à internação em hospital geral. *Rev Bras Nut Clin.*: 2007; p. 36-40.
35. Brasil. Ministério da Saúde. Guia de vigilância em saúde. Ed. 2; 2017; p. 705.
36. Vasconcelos PP, Araújo NJ, Rocha FJS. Ocorrência e comportamento sociodemográfico de pacientes com leishmaniose tegumentar americana em Vicência, Pernambuco, no período de 2007 a 2014. *Semina: Ciências Biológicas e da Saúde*: 2017
37. Dutra RA, Dutra LF, Reis MO, Lambert RC. Splenectomy in a patient with treatment-resistant visceral leishmaniasis: a case report. *Rev Soc Bras Med Trop.* jan-fev.; 2012.
38. Furlan MBG. Epidemia de leishmaniose visceral no município de Campo Grande-MS, 2002 a 2006. *Rev. Epidemiol Serv Saúde.*: p. 15-24; 2010.
39. Casarin ST, Ceolin T, Carvalho RCMR, Schwartz E, Heck RM, Silva JRS. Investigação dos óbitos infantis utilizando o modelo Calgary de avaliação e intervenção em famílias. *Rev Enferm UFPE*: 2009
40. Zampieri DALA, Guimarães RB. A importância da análise de distribuição espacial da Leishmaniose visceral humana e canina para as ações de vigilância em saúde. *Rev Brasileira de Geografia Médica e da Saúde*, vol. 14; nº 28, p. 121-138; 2018.
41. Miranda CSC, Bonito J, Oliveira RAC, Guedes JA, Santos C, Oli-Veira JSS, Filgueiras TG, Oliveira FA, Gonçalves NV. Spatial distribution of human visceral leishmaniasis cases in Cametá, Pará, Eastern Amazon, Brazil. *Rev da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, vol. 54, nº 1; p.1-4; 2021.
-

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded). Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil